

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI SURXONDARYO TURIZM INDUSTRIYASIGA TA'SIRI

QUTFIDDINOV SHAMSIDDIN KAMOLIDDIN O'G'LI

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti 1-kurs tayanch doktoranti

dantesh190994@gmail.com

Orcid ID 0009-0009-0239-6831

+998977851909

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17275997>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda raqamli texnologiyalarning Surxondaryoda turizmga ta'siri, turistlar oqimini ko'paytirish yo'llari tahlil qilinadi.

Xususan, Raqamli ma'lumot markazlari, Virtual/Augmented Reality (virtual va kengaytirilgan haqiqat), onlayn bronlash va elektron to'lov sistemalari, marketing va kommunikatsiya, monitoring va analitika, raqamli transformatsiyani joriy etishda kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish orqali turizm xizmatlarini yanada samarali qilishda qanday yordam berishi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. Raqamli texnologiyalar, blokcheyn, IoT, Big Data, Sun'iy intellekt, V/R va A/R, turizm, raqamli platforma, mobil dasturlar.

Kirish. Turizm sohasi hozirgi zamonaviy dunyoda jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanib borayotgan, hamda juda ko'p mamlakatlarning asosiy iqtisodiy o'sish manbai bo'lib, bandlik, tashqi investitsiyalar va hududlararo infratuzilma rivojini ta'minlaydi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda turizm sohasi jadal sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, tarixiy shaharlarimizdagi ko'rsatkichlar kun sayin yuqorilayapti. Buning isboti o'laroq davlatimiz rahbarining "Surxondaryo viloyatining tog'li-rekreatsioon hududlarida turizm infratuzilmasini yaxshilash hamda zamonaviy xizmat ko'rsatish va turizm obyektlarini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-439-son, 16.12.2024-y.)¹ qabul qilindi.

Surxondaryo viloyati esa tabiiy va madaniy merosi jihatdan boy hudud hisoblanadi: tog'li-rekreatsioon hududlar, tarixiy ziyorat ob'ektlari, milliy madaniyat, tabiiy landshaftlar va boshqalar.

Raqamlashtirish (digitalizatsiya, smart-turizm, e-turizm) orqali xizmatlar sifati oshadi, ma'lumot olish, reklama qilish, rejalashtirish jarayonlari tez va samarali bo'ladi, shuningdek, turistlar uchun qulayliklar yaratiladi. Surxondaryo viloyati geosiyosiy jihatdan Janubi-Sharqiy O'zbekiston hududida joylashgan bo'lib, chegara hududlari, xorijiy turistlar uchun alohida raqobatbardosh bo'lish imkoniyati mavjud.

Qarorga ko'ra, quyidagilar tashkil etiladi:

- ❖ Boysun tumani hududidagi umumiy maydoni 220,5 gektar bo'lgan yer uchastkasida "Omonxona" turistik markazi;
- ❖ Sariosiyo tumani hududidagi umumiy maydoni 615 gektar bo'lgan yer uchastkasida "Sangardak" turistik markazi;
- ❖ Jarqo'rg'on tumani Obihayot mahallasidagi "Oqtepa" suv omborining qirg'oq bo'yi hududidagi 110 gektar yer uchastkasida "Obihayot" turistik markazi;

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 16.12.2024 yildagi PQ-439-son

❖ “Omonxona”, “Sangardak” va “Obihayot” turistik markazlarini rivojlantirish va boshqarish uchun davlat muassasasi shaklida Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirish va boshqarish direksiyasi.

Turistik markazlar hududlarida tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun mo'ljallangan bo'sh yer uchastkalari mulk huquqi yoki ijara huquqi asosida elektron onlayn auksion orqali realizatsiya qilinadi.

Xususiy investitsiyalarni jalb qilgan holda 2025–2027-yillarda mehmonxonalar, oilaviy mehmon uylari, xizmat ko'rsatish majmualari va dam olish maskanlarini qurish maqsadida bo'sh yer uchastkalari 10-yil muddatda teng ulushlarda bo'lib-bo'lib to'lash sharti bilan elektron onlayn auksion savdolariga chiqariladi.

Adabiyotlar tahlili. Ma'lumotlarda dinamik o'sish tendensiyasi mavjudligi; infratuzilma imkoniyatlari, joylashtirish ob'ektlari (mehmonxona, oilaviy mehmon uylari) sezilarli darajada oshirilishi mumkinligi; samaradorlikni oshirish uchun investitsiyalar, sifat, boshqaruv muhimligi ta'kidlangan.²

Tabiatga yaqin, ekologik jihatdan toza hududlarda infratuzilma, yo'l, kommunikatsiyalar, xizmat ko'rsatish sifatining pastligi sayyohlar oqimini cheklab turadi; bor infratuzilma mavjudligiga qaramay, raqamli xizmatlar va axborot vositalaridan foydalanish kamroq ekanligi ko'riladi.³

O'zbekistonda smart-turizm kontseptsiyasi tobora ommalashmoqda, lekin regionlar (masalan Surxondaryo) bo'yicha aniq ijro va monitoring kam; xizmatlarda raqamli yechimlar hali keng tatbiq etilmagan; davlat siyosati va investitsiyalar zarurligi bo'yicha amaliy ishlar kam.⁴

Amalga oshirilgan loyihalar – onlayn rezervatsiya tizimlari, veb-saytlar, mobil ilovalar; lekin infrastruktura (internet qamrovi, ya'ni chekka hududlarda), axborot xizmatlarining sifat jihati va xizmatlar integratsiyasi jihatidan orqada; xalqaro tajriba asosida moslashtirilgan yechimlar talab qilinadi.⁵

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada tadqiqotning tahlil, sintez, iqtisodiy usul, mantiqiy tahlil, induktiv, deduktiv va abstrakt fikrlash, statistik tahlil ekonometrik modellashtirish kabi usullardan foydalanilgan.

Asosiy qism. O'zbekiston sayyohlik infratuzilmasiga raqamli texnologiyalarni integratsiyalashda sezilarli yutuqlarga erishdi. 2023-yil holatiga ko'ra, mamlakatning “Uzbekistan Travel” sayyohlik portalida 1000 dan ortiq attraksionlar, mehmonxonalar va sayyohlik xizmatlari mavjud. Bundan tashqari, hukumat bir qancha “aqlii shahar” loyihalarini, xususan, Toshkent shahrida sayyohlar uchun aqlii transport tizimlari va raqamli kiosklarni rivojlantirishni o'z ichiga olgan.

1-Jadval⁶

Surxondaryoda turistlar oqimini samarali ko'paytirish yo'nalishlari va takliflar.

² B.Abdullayev. View of surxondaryo viloyatida turizmni rivojlanish samaradorligini ekonometrik modellashtirish uchun iqtisodiy-statistik tahlili

³ B.Abdullayev. Surxondaryo viloyatida ekoturizm samaradorligini ekonometrik modellashtirish. (interjournal.uz)

⁴ “Perspectives for the Further Development of Smart Tourism in Uzbekistan” (Akhunova & Askarov) (Yashil Iqtisodiyot Taraqqiyot)

⁵ M.Yusupova “Smart Tourism and Smart Technologies in Uzbekistan: A Comparative Analysis with Global Trends”

⁶ Muallif ishlanmasi.

Yo'nalish	Yechim takliflari
Raqamli ma'lumot markazlari	Turistik ob'ektlar uchun veb-saytlar va mobil ilovalar yaratish; har bir sayyoh uchun interaktiv xaritalar, audio/gid- turlar; QR kodlar orqali ma'lumot olish; ob-havo, transport, joylashtirish ma'lumotlarini real vaqtda kuzatish.
Virtual/Augmented Reality	Tarixiy joylarni virtual rekonstruksiya qilish, AR yordamida ekskursiyalar; "virtual sayohat" orqali sayyohni oldindan qiziqtirish.
Onlayn bronlash va elektron to'lov sistemalari	Mehmonxona, oilaviy mehmon uylari, transport va ekskursiyalar uchun to'liq onlayn rezerva va to'lov imkoniyatini yaratish.
Marketing va kommunikatsiya	Ijtimoiy tarmoqlarda kontent strategiyasi; bloglar, videolar, fotografiya; xalqaro sayyohlik platformalarida ro'yxatga olish; influencerlar bilan hamkorlik.
Monitoring va analitika	Turistlar oqimi, ularning yoqtirgan joylari, xarajatlari, davriyligi bo'yicha ma'lumot to'plash; big data va AI yordamida tendensiyalarni prognoz qilish; mijozlar fikrini yig'ish (feedback) va xizmatni takomillashtirish.
Kadrlar tayyorlash	Raqamli marketing, mehmonxona menejmenti bo'yicha malaka oshirish; til va mijoz bilan aloqalar bo'yicha treninglar; dual ta'lim shakli.

Xulosa. Surxondaryo viloyati turizm industriyasini raqamlashtirish va zamonaviy smart texnologiyalarni keng qo'llash orqali turizm salohiyatini samarali rivojlantirish, turistik kompaniyalarning taklif etayotgan xizmatlarini turistlarga qulay usulda raqamli texnologiyalar vositasida yetkazish, turistlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, transport infratuzilmasi xizmatlarini yaxshilash, mahalliy brendlar va hududlarning sayyohlik imkoniyatlarini ommalashtirish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarda kontentlar yaratish, bloglar, videolar, fotografiya, xalqaro sayyohlik platformalarida ro'yxatga olish, influencerslar bilan hamkorlik tashkil etish vazifalarni amalga oshirish zarur.

Quyidagi yo'nalishlar bo'yicha raqamlashtirishni amalga oshirsa, ancha ijobiy natijalarga erishish mumkin:

- ❖ Raqamli infratuzilmani yaratish va takomillashtirish (internet qamrovi, mobil tarmoqlar, elektron to'lovlar, veb/ilova xizmatlari).
- ❖ Smart-turizm texnologiyalarini joriy etish: mobil ilovalar, VR/AR tajribalari, virtual turlar, joylardagi interaktiv ma'lumot markazlari.
- ❖ Ma'lumot va marketingni raqamli kanallar orqali kengaytirish: ijtimoiy tarmoqlar, onlayn reklama, influencer marketing, SEO, multimediali kontent.
- ❖ Turistik obyektlar va xizmatlardan foydalanishni monitoring qilish, statistika va analitika tizimlarini yaratish.
- ❖ Kadrlar tayyorlash va xizmat sifatini oshirish: raqamli ko'nikmalar, til bilimi, mehmonxona va turoperator xizmatlarida yangi standartlar.

❖ Regulyator va huquqiy bazani takomillashtirish: qonunchilik, litsenziyalash, raqamli xavfsizlik, ma'lumotlar himoyasi.

Raqamlashtirish Surxondaryoda turizmni rivojlantirish uchun muhim vosita sanaladi. To'g'ri yo'naltirilgan chora-tadbirlar orqali viloyat nafaqat turistlar oqimini ko'paytirishga yordam beradi, balki xizmatlar sifati, turizm sohasining barqarorligi, mahalliy aholi daromadini oshirishda ijobiy natijalar olishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 16.12.2024 yildagi PQ-439-son.
2. B.O'.Abdullayev.Surxondaryo viloyatida turizmni rivojlanish samaradorligini ekonometrik modellashtirish uchuniqtisodiy-statistik tahlili.[Elektron resurs].
3. B.Abdullayev. Surxondaryo viloyatida ekoturizm samaradorligini ekonometrik modellashtirish. [Elektron resurs].(interjournal.uz)
4. Perspectives for the Further Development of Smart Tourism in Uzbekistan" (Akhunova & Askarov) ([Yashil Iqtisodiyot Taraqqiyot](#)).
5. M.Yusupova"Smart Tourism and Smart Technologies in Uzbekistan: A Comparative Analysis with Global Trends".